

Darstellung von Bachs Fuge 1 des WTK1 BWV 846

Manfred Albert Hörz

J.S. Bach WTK1 Fuge 1 C-Dur BWV 846

Analyse M.A. Hörz

The image displays a musical score for J.S. Bach's Fugue No. 1 in C major, BWV 846, with analytical annotations. The score is presented in five systems, each with a treble and bass clef staff. The annotations include:

- System 1:** Treble clef: "Alt Dux C4" (green), "Sopran Comes G4" (red), "Thema, Subjekt" (green), "Alt Kontrasubjekt" (blue). Bass clef: "Alt Kontrasubjekt" (blue).
- System 2:** Treble clef: "Tenor Comes G3" (red), "Sopran Dux C5" (green), "Bass Dux C3" (green). Bass clef: "Tenor Comes G3" (red), "Bass Dux C3" (green).
- System 3:** Treble clef: "Sopran Dux C5" (green), "Tenor Comes" (red). Bass clef: "Bass Kontrasubjekt Variation" (blue).
- System 4:** Treble clef: "Alt Comes G4" (red). Bass clef: "Tenor Kontrasubjekt Spiegelung" (blue), "Bass Comes G2" (red).
- System 5:** Treble clef: "Alt D4" (purple). Bass clef: "Tenor E3" (red).

2

7.3 Alt-Sopran Dux C4
Tenor-Alt Comes G3
Bass Comes G4

7.6 Sopran Dux C5
Sopran Comes G4
Alt Comes G4
Tenor H3
Bass H3

7.6 Alt-Sopran E4

20.3 Sopran Comes G4
Tenor H3

22.2 Alt F4
Tenor Dux C3
Tenor F3 míméni 6N
Tenor A3 míméni 5 N

3

Diese vierstimmige Fuge ist die erste in Bachs Wohltemperierten Klavier in C-Dur.

Der intrinsisch reduzierende Moll²-Aufstieg aus dem Dunkel des anfänglichen Nichts/Sein in das Hellere: c-d-e-f-g, die Quintsteigung, dann wieder der kurze und schnelle Terzabstieg g-f-e, der in einen neuen aber verringerten Quartaufstieg e-a übergeht, um erneut abrupt in eine leere Quinte a-d abzufallen. Daran schließt sich ein weiterer Quartsprung d-g an, der wiederum mit leichtem Wellengang abfällt bis zum unteren a (A3), das den höchsten Punkt, da obere a (A4) erinnert und in das konträre Kontrasubjekt übergegangen ist, das dem Thema, dem wellenartigen Auf-Abstieg, den kontrapunktischen Ab-Aufstieg entgegensetzt. Dieser komplementäre Dialog von erwachendem (Subjekt) und erweckenden als auch helfendem (Cosubjekt) Bewusstsein ist die Kernaussage dieser Fuge.

Auch wenn sich das Thema in allen vier Stimmen stets wiederholt und damit das allgemein menschliche Streben nach Bewusstheit und Dialogizität zu klarem Bewusstsein kommt, so ist die Fuge trotz des immer wieder kehrenden Abfalls doch durch und durch optimistisch, was die letzten anderthalb Takte der Anagōgē deutlich zum Ausdruck bringen, der letztendliche Aufstieg zum Licht:

Man kann die Fuge auf zweierlei Arten lesen. Als immanenten Dialog Mutter-Kind oder eben auch als transzendenten Dialog Gott-Mensch, beidesmal als Cosubjekt-Subjekt.

Beidesmal tritt auch die Dialektik hervor, bei der die kanonische, strengere Entwicklung und dialogische Bindung durch die *freieren Zwischenspiele aufgehoben* werden und so die Freiheit als Bedingung der wahren Verbindung artikuliert und erst den Aufstieg der Anagōgē ermöglicht.

2 Üblicherweise würde das als Dur-Aufstieg gelesen, wenn man die traditionelle Orientierung von links nach rechts und unten nach oben einnimmt. Doch damit würde die Struktur der Empfindung widersprechen. Moll wird als beengend, reduzierend, eher melancholisch empfunden im Gegensatz zum hellen, klaren und großzügigen Dur, bei dem die große Terz auf die kleine Terz folgen *muss*. Das tut sie aber nur, wenn man von oben nach unten liest, also von den energiereichen hellen Tönen zu den tieferen und die Intervalle so zu- und nicht abnehmen. Die lebensspendende Energie kommt immer von oben, dem „Lichtgott“.